

UDC: 616.65-006.6-076

Когнитивные шкалы, связанные с возрастом, полом и трудовой деятельностью создание национальных нормы.

Саноева Матлуба Жахонкуловна
Наимова Гулрух Хусниддин қизи Кафедра неврологии
Ташкентская медицинская академия

АННОТАЦИЯ

В статье отобрано 50 практически здоровых лиц с целью создания национальных норм когнитивных шкал, связанных с возрастом, полом и трудовой деятельностью. Их возраст колебался от 18 до 55 лет. Мы разделили их на 2 группы. Мужчины (n=25) и женщины (n=25). Наша научная работа оценивалась с помощью 4 когнитивных тестов (мини-Cog, MMSE, Монреальский когнитивный тест и тесты Лурии) с участием 50 практически здоровых людей. При анализе полученных результатов у определенного числа отобранных были обнаружены ранние стадии когнитивных нарушений. MoCo был признан наиболее эффективным и информативным методом среди выбранных тестов. Методические рекомендации нормативных результатов когнитивных шкал способствовали облегчению выполнения работы на практике, раннему выявлению когнитивных дисфункций и предотвращению неверных выводов.

Ключевые слова: Когнитивная функция, MMSE, MoSA, Mini-Sog, шкалы Лурии.

Sanoyeva Matluba Jahonqulovna
Naimova Gulrukh Husniddin qizi
Department of Neurology
Tashkent Medical Academy

Cognitive scales related to age, gender and labor activity
creation of national norms.

ANNOTATION

In the article, 50 practically healthy individuals were selected in order to create national norms of cognitive scales related to age, gender and labor activity. Their age ranged from 18 to 55 years. We divided them into 2 groups. Men (n=25) and women (n=25). Our scientific work was evaluated by 4 cognitive tests (mini-Cog, MMSE, Montreal Cognitive Test and Luria tests) of these 50 practical healthy individuals. When the obtained results were analyzed, early stages of cognitive disorders were found in a certain number of the selected ones. MoCo was considered the most effective and informative method among the selected tests. Methodological recommendations of normative results of cognitive scales helped to facilitate work performance in practice and early detection of cognitive dysfunctions and prevented incorrect conclusions.

Key words: Cognitive function, MMSE, MoSA, Mini-Sog, Luria scales.

Sanoyeva Matluba Jahonqulovna
Naimova Gulruh Husniddin qizi
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Nevrologiya va tibbiy psixologiya kafedrası

Yosh, gender va mehnat faoliyatiga bog'liq kognitiv shkalalarning
milliy normativlarini yaratish.

ANNOTATSIYA

Maqolada yosh, gender va mehnat faoliyatiga bog'liq kognitiv shkalalarning milliy normativlarini yaratish maqsadida 50 ta amaliy sog'lom shaxslar tanlab olingan. Ularning yoshi 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'ldi. Ularni 2 guruhga bo'ldik. Erkaklar (n=25) va ayollar (n=25). Ilmiy ishimizni ushbu 50 ta amaliy sog'lom shaxslarni 4 ta kognitiv tekshiruvlar (mini-Cog, MMSE, Montreal Cognitive tekshiruv va Luriya testlari) orqali baxolandi. Olingan natijalar tahlil qilinganda tanlab olinganlardan ma'lum bir miqdordagilarda kognitiv buzilishlarni erta davrlari aniqlandi. Tanlangan tekshiruvlardan eng samarali va ko'proq ma'lumot beradigan usul MoCo hisoblandi. Kognitiv shkalalar normativ natijalarining uslubiy tavsiyalari amaliyotda ish faoliyatining osonlashishi va kognitiv disfunktsiyalarni erta aniqlashga yordam berdi hamda notug'ri xulosa chiqarishning oldini oldi.

Kalit so'zlar: Kognitiv funksiya, MMSE, MoSA, Mini-Sog, Luria shkalalari.

Mavzuning dolzarbligi. Insoniyat yangi davrga o'tishi bilan jamiyat oldida katta muammolar tug'iladi, ular yashash sharoiti, biologik qonuniyat, ta'lim, jismoniy va ijtimoiy faoliyatning o'zgarishi bilan bevosita bog'liq holda kechadi. Ushbu o'zgarishlar inson fikrlashi, qarashi, hatti-harakatlardagi faoliyatning butunlay o'zgarishiga olib kelishi mumkin [A.A. Ivkin, Ye. V. Grigor'ev, D.L. Shukevich, 2018]. Aksariyat, zamonning shiddat bilan rivojlanishi organizm dezadaptatsiyasi va ba'zi kasallikni keltirib chiqaradi, ammo ushbu patologik o'zgarishlar labil nerv sistemaga ega insonlar orasida kuzatilishi mumkin. Organizmda sodir bo'ladigan patologik o'zgarish – somatik yoki nevrologik kasalliklar bosh miya kognitiv funksiyalarining buzilishiga olib kelishi ko'p manbalarda ko'rsatib o'tilgan. Fiziologik hamda patologik o'zgarishlarni o'rganishda insonning fundamental holati, xulq-atvori, yashash va mehnat sharoiti, yoshi, gender xususiyatlari e'tiborga olinadi [O.A.Trubnikova, Ye.S. Kagan, T.V. Kupriyanova, 2017] Xulq-atvor deganda insonning fikrlashi, his-tuyg'usi, emosional holati, dunyo qarashi, barqarorligi, olgan bilim va saviyasi, to'plangan tajribaga bog'liq holatiga tushuniladi. Ushbu holat negizida esa bosh miya, aniqrog'i markaziy nerv sistemasining aniq faoliyat ko'rsatishi katta ahamiyatga egadir [O.N. Tkacheva, M.A. Cherdak, E.A. Mxitaryan, 2017]. Ko'p manbalarda patologik jarayonlarda kognitiv buzilishlarning ko'rinishi, qay darajada rivojlanganligi, uni davolash, reabilitatsiya va profilaktikasi ko'rsatib o'tilgan. Ammo ushbu manbalarning rus, ingliz, nemis, fransuz va boshqa

tilarida mavjud bo'lib, mamlakatimizda chuqur ishlangan kognitiv funksiyalarni tekshiradigan kognitiv shkalalarning milliy normativlari mavjud emasligi ushbu mavzuning ahamiyatini belshgilab berdi. O'zbek millati orasida kognitiv faoliyatning aniq yo'nalishlari, o'zbek tilida ishlangan shkalalar, aniq va ko'p ishlatiladigan jumlar orqali nisbiy sog'lom odamning fikrlashi, diqqati, xotirasi va nutqining normativ natijalarini aniqlashga yordam beruvchi mahsulot va keyingi bosqichda kasallik asosida rivojlanuvchi kognitiv buzilishlarni aniq va solishtirma tekshiradigan mezonlar haligacha bo'lmagan, shunga ko'ra ushbu mavzu mamlakatimiz tibbiyotidagi ba'zi kamchiliklarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi: Yosh, gender va mehnat faoliyatiga bog'liq kognitiv shkalalarning milliy normativlarini yaratish va uni keng amaliyotda joriy qilish.

Tadqiqot materiali va metodlari: Kognitiv shkalalar (mini-Cog, Mini-Mental State Examination, Montreal Cognitive Assessment, Luria) ni qo'llash;

50 nafar nisbiy sog'lom odam tekshiruv jarayoniga jalb etiladi. Kognitiv normativlarning milliy shkalasi yosh, jinsiy, mehnat faoliyatiga bog'liqligi o'rganiladi. Shulardan yoshlar (18-44 yosh), urta yoshlilar (45-59 yosh), keksalar (60-74 yosh) nisbiy sog'lom insonlarda tadqiqot olib borilyapti.

Tadqiqot natijalari:

Ilmiy ish uchun yosh, gender va mehnat faoliyati turlicha bo'lgan 50 ta amaliy sog'lom shaxslar tanlab olindi. Ularning yoshi 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'ldi. Ularni 2 guruhga bo'ldik. Erkaklar (n=25) va ayollar (n=25). Ilmiy ishimizni ushbu 50 ta amaliy sog'lom shaxslarni 4 ta kognitiv tekshiruvlar (mini-Cog, MMSE, Montreal Cognitive tekshiruv va Luriya testlari) orqali baxolandi.

Tekshiruv xulosalari quyidagi jadvalga kiritildi.

Mini-Cog tekshiruv.

<p>So'zni eslab qolish: _____ (0-3 ball) Mn: Limon, kalit, to'p.</p>	<p>O'z-o'zidan esga olingan har bir so'z uchun 1 ball.</p>
<p>Soat chizish: _____ (0 yoki 2 ball)</p>	<p>Oddiysoatdabarcharaqamlarto'g'rijoylashtirilgan ketma-ketlikvataxminanto'g'ripozitsiya (masalan, 12, 3, 6 va 9 langardapozitsiyalar) yetishmayotganyokitakroriyraqamlarsiz. Soat 8 soat, 20 daqiqaniko'rsatsin. Qo'luzunligihisoblanmaydi. Soatnichizishgaqodiremaslikyokiradetish (g'ayritabiiy) = 0 ball.</p>
<p>Yuqoridagi 3 so'zni takrorlash.</p>	

Umumiy ball: _____ (0-5 ball).	Umumiyball = So'znieslabqolishballi + soatnichizishballi. Mini-Cog™ da <3 kesishnuqtasidemannskringi uchuntasdiqlangan, ammoklinikjihatdan mazmunlikognitivbuzilishlaribo'lganko'plabshaxslaryuqoriroqballoladi. Kattaroqsezgirlikkerakbo'lganda, kesishnuqtasi <4 sifatidatavsiyaetiladibukognitivholatniqo'shimchabahalashzarurliginiko'rsatishimumkin.
--------------------------------	---

Tekshiruv natijasi:

Mini Cog tekshiruvi					
Umumiy tekshiriluv-chilar soni	Yosh chegarasi	Mehnat faoliyati	Jinsi	= 5 ball	< 5 ball
50	18-44 yosh n= 38	Oliy ma'lumotli n= 34	Erkaklar n=25	25	0
	45-55 yosh n= 12	O'rta ma'lumotli n= 16	Ayollar n=25	25	0

MMSE tekshiruvi.

Maksimal ball	Bemorning bali	Savollar.
5		"Hozir qaysi yil ? Qaysi fasl? Sana? kun? Oy?"
5		"Biz hozir qayerdamiz? Qaysi Davlatda? Viloyatda? Shahar/tuman? Kasalxonami? Qavat?"
3		Tekshiruvchi bir-biriga bog'liq bo'lmagan uchta ob'ektni aniq va sekin nomlaydi, so'ngra instruktor bemordan ularning uchtasini nomlashni so'raydi. Baholash uchun bemorning javobidan foydalaniladi. Tekshiruvchi, agar iloji bo'lsa, bemor ularning

		barchasini o'rganmaguncha ularni takrorlaydi.
5		"Men 100 dan yettitagacha orqaga sanashini tekshiriluvchidan so'rash." (93, 86, 79, 72, 65, ...) Muqobil variant: "DUNYO ni orqaga qarab yozing." (O-Y-N-U-D)
3		"Avvalroq men sizga uchta narsaning nomini aytdim. Ayta olasizmi, bular nima edi? "
2		Bemorga ikkita oddiy narsalarni, masalan, qo'l soati va qalamni ko'rsating va bemordan ularni nomlashni so'rang.
1		" Bu iborani takrorlang: 'Oltin olma, duo ol.' "
3		"O'ng qo'lingizga qog'ozni oling, uni yarmiga bo'ling va yerga qo'ying." (Tekshiruvchi bemorga bo'sh qog'ozni beradi.
1		"Iltimos, buni o'qing va unda aytilganini qiling." (Yozma ko'rsatma "Ko'zlaringizni yuming".)
1		"Har qanday narsa haqida gap tuzing va yozing." (Ushbu jumlada ot va fe'l bo'lishi kerak.)
1		"Iltimos, ushbu rasmni nusxa ko'chiring." (Tekshiruvchi bemorga bo'sh qog'oz beradi va undan quyidagi belgini chizishni so'raydi. Barcha 10 burchak mavjud bo'lishi va ikkitasi kesishishi kerak.) — ———
30		Jami:

Tekshiruv natijasi:

MMSE tekshiruvi.					
Umumiy tekshiriluvchilar soni	Yosh chegarasi	Mehnat faoliyati	Jinsi	28-30 ball	24-27 ball
50	18-44 yosh	Oliy ma'lumotli	Erkaklar	23	6

	n= 38	n= 34	n=25		
	45-55 yosh n= 12	O`rta ma`lumotli n= 16	Ayollar n=25	17	5

Montreal Cognitive (MoCo) tekshiruvi.

Kognitiv funksiyalar baholovchi Monreal reyting shkalasi

F.I.O. _____
 Ma'lumoti _____
 Jinsi _____

Tug'ilgan yili _____
 Sana _____

Ko'ruv konstruktiv bajarish imkoniyati 		<p>Kub chizing</p>	Soatni chizing (o'n ikkidan o'n daqiqa o'tdi). (3 ball).	Ballar			
[] [] [] [] [] [] [] []		[]	[] [] []	___/5			
Nomlanishi							
[]		[]		[]			
Xotira So'zlar ro'yxatini o'qing. Tekshiruvchidan so'zlarni takrorlashini so'rang. Ikki marta imkoniyat bering. 5 minutdan keyin so'zlarni takrorlashini so'rang.							
		YUZ	BAXMAL	BULUT	BINAFSHA	QIZIL	___/0
	Imkoniyat 1						
	Imkoniyat 2						
DIQQAT							
Tekshiruvchilar raqamlarni oldindan o'qiga ketma-ket qaytarishlari kerak [] 2 1 8 5 4		Tekshiruvchilar raqamlarni orqadan oldinga ketma-ket qaytarishlari kerak [] 7 4 2					
Bir qator harflarni o'qing. Tekshiruvchi har bir harfni qo'l bilan ushlab ko'rishi kerak. Ball berilmaydi > 2 ta xato. [] FBAVMNAAJKLBAFAKDEAAAJAMOFABA		[] 93 [] 86 [] 79 [] 72 [] 65					
Ketma-ket keluvchi 100 dan 7 ayirish 4 - 5 to'g'ri javob: 3 ball, 2-3 to'g'ri javoblar: 2 ball, 1 to'g'ri javob: 1 ball.		[] 93 [] 86 [] 79 [] 72 [] 65					
Nutq							
Qaytaring: Men faqat bittasini bilaman, bu Sardor ... bu o'sha, bogun kim yordam beradi. []		Mushak har doim divan ostiga yashiringan, qachonki it sonada bo'lganida []					
Nutq ravonligi? Bir misol ichida eng ko'p l harfi bilan boshlanadigan so'zlar nomini ayting [] _____ (N ≥ 11 so'z)		[] _____ (N ≥ 11 so'z)					
MAVHUMLIK							
So'zlarda qanday bog'lik bor, nusxalar hamam, oltin mevalar [] poyezd, yeloped [] soat chizg'ich		[] poyezd, yeloped [] soat chizg'ich					
KESKIN KO'TARILISH							
So'zlarni nomini ayting kerak. YORDAM SO'RAMSANDAN.		YUZ	BAXMAL	BULUT	BINAFSHA	QIZIL	___/5
Yordam turi _____ Ko'p tanlov _____		[]	[]	[]	[]	[]	
SO'ROV BO'YICHA QO'SHIMCHA							
Yordam turi _____ Ko'p tanlov _____		[]	[]	[]	[]	[]	
ORIENTATSIYA							
[] SANA [] OY [] YIL [] HAFTA KUNI [] JOY [] SHAHAR		[]	[]	[]	[]	[]	___/6
© Z.Nasreddine MD Version 7.1 www.mocatest.org NORMA 26 / 30							
O'tkazildi: _____		BALLAR SONI _____/30			Qu'shincha qil 1 ball, agar ortiqsa e 512		

Tekshiruv natijasi:

MoCo tekshiruvi.

Umumiy tekshiriluvchilar soni	Yosh chegarasi	Mehnat faoliyati	Jinsi	27-30 ball	25-26 ball	24 ball
50	18-44 yosh n= 38	Oliy ma`lumotli n= 34	Erkaklar n=25	18	7	3
	45-55 yosh n= 12	O`rta ma`lumotli n= 16	Ayollar n=25	15	5	2

Luriya tekshiruvi.

Qaytarish soni	O'rmon	non	deraza	stul	suv	qo'ziqorin	igna	asal	ko'prik
1									
2									
3									
4									
5									
1 soatdan so'ng.									

Tekshiruv natijasi:

Luriya tekshiruvi.

Umumiy tekshiriluvchilar soni	Yosh chegarasi	Mehnat faoliyati	Jinsi	7-10 ball 1-urinishda	7-10 ball 2-urinishda	7-10 ball 3-urinishda
50	18-44 yosh n= 38	Oliy ma`lumotli n= 34	Erkaklar n=25	18	7	2
	45-55 yosh n= 12	O`rta ma`lumotli n= 16	Ayollar n=25	16	5	2

Xulosa. Eng keng tarqalgan nevrologik kasalliklardan biri alomati kognitiv buzilishdir. Kognitiv funksiyalar odatda miyaning eng murakkab funksiyalari sifatida tushuniladi va bu orqali dunyoni oqilona bilish jarayoni amalga oshiriladi. Kognitiv funksiyalarga xotira, gnoz, nutq, praxis va intellekt kiradi [3]. Kognitiv buzilishlar, ayniqsa, keksa yoshlarda keng tarqalgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, odamlarning 3 % dan 20% gacha 65 yoshdan oshgan odamlar Demensiya shaklida jiddiy kognitiv buzilishlarga uchraydi. Qariyalarda yengilroq kognitiv buzilish hollari yanada yuqori. Zamonaviy umr ko'rish davomiyligini oshirish tendentsiyasi va shunga mos ravishda keksalar sonining ko'payishi populyatsiyadagi shaxslar soni kognitiv buzilishlarni davolash muammosini nevrologlar va boshqa mutaxassisliklar shifokorlari uchun juda dolzarb hisoblanadi. Neyropsixologik testlar test sub'ektining tibbiy holatidan qat'i nazar, kognitiv funktsiyaning o'zgarishlarini aniqlashga imkon beradi. Ushbu tekshiruvlarda kognitiv funktsiyadagi hatto kichik o'zgarishlarni aniqlash uchun, shu jumladan klinik tadqiqotlarda, berilgan terapiyaning samaradorligi va xavfsizligi o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Yaratilgan milliy kognitiv shkalalarni kognitiv faoliyatida patologiyasi bor insonlarda qo'llashdan oldin nisbiy sog'lom odamlarda tadbiq qilish ushbu shkalarning optimal holatini yaratishga ko'maklashadi. Kognitiv shkalalar normativ natijalarining uslubiy tavsiyalari nevrologik amaliyotda ish faoliyatining osonlashishi va kognitiv disfunktsiyalarni erta aniqlashga yordam beradi hamda notug'ri xulosa chiqarishning oldini oladi.

Adabiyotlar ro`uxati:

1. Олефир ЮВ. Результаты проведенного анализа и обобщения материалов по безопасности клинических исследований. Безопасность и риск фармакотерапии. 2017;(1):5–10. [Olefir YuV. The results of the analysis of materials on the safety of clinical trials. Bezopasnost' i risk farmakoterapii = Safety and Risk of Pharmacotherapy. 2017;(1):5–10 (In Russ.)]
2. Горячев ДВ, Тельных МЮ, Бунятян НД. Регуляторные подходы к оценке биоаналогов для лечения ревматических заболеваний. Вестник Научного центра экспертизы средств медицинского применения. 2017;(3):155–63. [Goryachev DV, Telnykh MYu, Bunyatyan ND. Regulatory approaches to evaluation of biosimilars for treatment of rheumatic diseases. Vedomosti Nauchnogo tsentra ekspertizy sredstv editsinskogo primeneniya = The Bulletin of the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products. 2017;(3):155–63 (In Russ.)]
3. Захаров ВВ. Когнитивные нарушения в неврологической практике. Трудный пациент. 2005;3(5):4–9. [Zakharov VV. Cognitive disorders in neurological practice. Trudny patsient = Difficult Patient. 2005;3(5):4–9 (In Russ.)]
4. Дамулин ИВ. Сосудистая деменция: некоторые патогенетические, диагностические и терапевтические аспекты. Русский медицинский журнал. 2008;16(5):253–8. [Damulin IV. Vascular dementia: some pathogenetic, diagnostic and therapeutic aspects. Russkiy meditsinskiy zhurnal = Russian Medical Journal. 2008;16(5):253–8 (In Russ.)]
5. Larrabee GJ, Crook TH. Estimated prevalence of age-associated memory impairment derived from standardized tests of memory function. Int Psychogeriatr. 1994;6(1):95–104.
6. Lezak MD, Howieson DB, Bigler ED, Tranel D. Neuropsychological assessment. 5th ed. New York; Oxford University Press: 2012.
7. Carson N, Leach L, Murphy KJ. A re-examination of Montreal Cognitive Assessment (MoCA) cutoff

- scores. *Int J Geriatr Psychiatry*. 2018;33(2):379–88. <https://doi.org/10.1002/gps.4756>
8. Kessels RPC, Brands AMA. Neuropsychological assessment. In: Biessels GJ, Luchsinger JA, eds. *Diabetes and the Brain*. Totowa, NJ: Humana Press; 2009. P. 77–102.
9. Vincent AS, Roebuck-Spencer TM, Fuenzalida E, Gilliland K. Test-retest reliability and practice effects for the ANAM General Neuropsychological Screening battery. *Clin Neuropsychol*. 2017;32(3):479–94. <https://doi.org/10.1080/13854046.2017.1368716>
10. Webber TA, Soble JR. Utility of various WAIS-IV Digit Span indices for identifying oncredible performance validity among cognitively impaired and unimpaired examinees. *Clin Neuropsychol*. 2018;32(4):657.

Toshkent tibbiyot akademiyasi
Nevrologiya va tibbiy psixologiya
kafedrasi magistranti

Naimova Gulruh Xusniddin qizi
naimova95@gmail.com